

У квітні 1724 р. Преосвященний Пахомій склав заповіт, копію якого відіслав до Покровського скита. На жаль, тестамент виявився надзвичайно скупим на біографічні факти. Архієпископ Пахомій засвідчив, що після того, як “от дележа оставил епархию...”, живе убого. За проведений у примусовій еміграції час не нажив ніякого майна, окрім архієрейського вбрання, кількох десятків книжок та брошур, коня та речей першої потреби. Все це він заповідав через своїх трьох учнів передати до митрополії в Яссах, Нямецького монастиря та обителі у м. Роман, а також у обласшований його власним коштом скиток Пресвятої Богородиці. Преосвященний Пахомій виказав побажання, аби його учні – ієродиякон Леонтій та іподиякони Даниїл і Самуїл – залишилися у тому скиті жити. З невеликої ж суми грошей, що зостанеться по ньому, просить: 30 руб. віддати в Печерську лавру, 13 руб. – до Китаївської пустині на поховання та спомин душі; схимнику Олексію та священнику Олексію по 14 і 10 руб. відповідно, іншим схимникам – 10 руб. та 12 руб. – на дорогу на батьківщину трьом своїм учням [4, арк. 2-9].

Звертає на себе увагу наведений в духівниці Преосвященного Пахомія докладний перелік книжок, що їх єпископ залишив на спомин про себе церкві, що в Покровському скиту. Взагалі, дослідники зазначили, що саме книжкам, їх стану, обережному поводженню з ними Пахомій приділяв значну увагу. Він навіть у духівниці зазначав, які книжки були куплені та переплетені його власним коштом. Преосвященний Мелхіседек (Штефанеску) слушно зауважує, що подібна турбота Пахомія про стан книжок пояснювалася їхньою високою вартістю. Книги, надруковані церковнослов'янською мовою, отримували тільки з Києва та Москви, оскільки Львів вже був під уніатами. Румунські ж книжки привозили з Валахії, доки друкар Дука не розпочав їх випуск у Молдові за часів князя Костянтина Раковиці [5, 137].

Помер архієпископ Романський Пахомій в Китаївській пустині 16 квітня 1724 р. В архівній справі щодо смерті Преосвященного Пахомія зберігся запит єпископа Белгородського Никодима, датований 7 липня 1917 р., щодо місця, дати смерті молдавського ієрарха та напису на його могилі. Згідно з довідкою, наданою того ж місяця Духовним собором Лаври, архієпископ був похований за особистим бажанням перед входом до Великої церкви Печерського монастиря. Однак встановити точне місце знаходження могили неможливо, оскільки територія перед собором під час його реставрації була вкрита гранітом разом із стародавніми похованнями [4, 11-13].

Примітки

1. *Арсений, єпископ Псковский*. Исследования и монографии по истории молдавской церкви. – СПб., 1904.
2. *Болховитинов Е.* Описание Киево-Печерской лавры / Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995.
3. *Кантемир Д.* Описание Молдавии. – Кишинев, 1973. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.drevlit.ru/texts/k/kantemir5.php>
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 2.
5. *Яцимирский А. И.* Вновь найденный автограф святителя Димитрия Ростовского // Древности. Труды Славянской комиссии Императорского Московского археологического общества. – М., 1902. – Т. III.

Шульга Я. М.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА ПАСПОРТІВ ТА ФОРПОСТІВ У КОНТЕКСТІ КИЇВСЬКОГО ПАЛОМНИЦТВА XVIII ст.

Релігія належить до важливих соціальних інститутів кожного суспільства, оскільки через неї проходить духовне самовираження віруючих. Однією з важливих зовнішніх форм православ'я було і залишається паломництво. Зважаючи на ряд суспільно-політичних обставин, на українських теренах особливої популярності набуло внутрішнє паломництво, у контексті якого провідне значення належало вшануванню київських святинь.

У Києві перебувало значне коло сакральних об'єктів, які приваблювали до себе прочан з різних місцевостей. Київські храми і монастирі із шанованими іконами і мощами становили єдину систему просторових координат, які сприймалися як “ментальна карта” православ'я у регіоні. Шлях паломників до Києва залежав від ряду суспільно-політичних та економічних факторів. Відтак, досліджуючи проблематику історії паломництва, важливо пам'ятати про соціокультурні обставини, які так чи інакше впливали на процес підготовки та здійснення

прощі. Шлях паломників до Києва залежав від ряду суспільно-політичних обставин, які у XVIII ст. диктувалися, головним чином, з боку імперської Росії.

Процес паломництва включає у себе ряд умовних кодів: предметний, що означав вибір об'єктів вшанування як символів сакральної подорожі. Це – мощі святих, чудотворні ікони, священні реліквії. Іншим кодом був часовий: паломницькі подорожі приурочувались до найважливіших дат церковного календаря. У ці дні у святих місцях проводились молебні і хресні ходи. У даному дослідженні ми маємо на меті охарактеризувати акційний вимір внутрішнього паломництва у XVIII ст., зокрема такі його складові, як офіційне оформлення подорожі та процес пересування до місця вшанування.

Перш ніж вирушити на прощу, прочанину важливо було отримати документи, які посвідчували його особу. Це стосувалося як світських прочан, так і духовенства. Козацтву, для прикладу, дозвільні документи видавала полкова або Генеральна військова канцелярія, яка, до того ж, приймала рішення про фінансування поїздки. Для цього козак подавав письмове прохання, приміром: "...Темо прошемь Енеральную войсковую канцелярию того ради поклонения меня отпустить. И выдать дозволение прощу полковнику нежинскому Петру Разумовскому" [5, арк. 2]. У відповідь на заявлене прохання Генеральна Військова Канцелярія видала рішення: "...На доношение ваше, котрім вы просили Генеральной Войсковой канцелярией дозволить ехать [...] по обещанию для поклонения. Генеральной Войсковой Канцелярией дается ехать разрешение" [5, арк. 3]. Таке оформлення документів потребувало кілька тижнів, адже письмове звернення вищезазначеним ніжинським полковником було подане 9 жовтня 1755 р., а відповідь він отримав 30 жовтня. Отже, прочанин мусив заздалегідь врахувати, що формальні обставини могли відтермінувати подорож. Канцелярія видавала паломнику посвідчувальний документ, на зразок: "10 июня 1751. Подорожная. Войсковому Енеральному бунчужному Оболенскому о дозволении ехать ему на прощу къ чудотворнымъ изображениямъ. Пообещать его не останавливать нигде" [3, арк. 1].

Аналогічну процедуру оформлення відлучення від монастирів проходило чернецтво. Зокрема митрополит київський Рафаїл Заборовський акцентував увагу на указі імператриці від 9 вересня 1732 р.: "...не может монастырский настоятель послать монаха своего въ другую епархию безъ позволения и паспорта местнаго своего архиерея ни за какими нуждами. Разве будетъ монастырь ставропигиальный" [9, арк. 1]. Митрополит наголошував на порядку дій щодо чернецтва без документів: "ибо впредь въ епархии вашего преосвященства монахи или монахиня безъ пашпортовъ вашего преосвященства будутъ въ Киеве или где инде въ епархии моей Киевской пойманы, то онде монахи и монахини яко беглецы отосланы будутъ въ епархию вашего преосвященства на коштъ техъ монастырей, съ которыхъ будутъ оные монахи и монахини" [9, арк. 1зв.]. Як бачимо, монастирі мали нести безпосередню фінансову відповідальність за відлучення своїх насельників без документів, адже процес їхнього повернення оплачувався за монастирський кошт. До того, безпаспортні ченці і черниці одразу ж прирівнювалися до втікачів. У оформлених посвідчувальних документах обов'язково зазначалася така інформація: хто, куди, навіщо відпущений і термін повернення. Остання умова була досить важливою, оскільки дозволяла контролювати період відлучення ченця від обителі. Якщо монахи не поверталися з прощі до дати, зазначеної у паспорті, то їхні імена вносились у спеціальні списки і вони також могли бути прирівняні до втікачів.

Наведемо приклад пропускнуго документа, виданого ченцю: "Монахъ Паисий отпушченъ въ богоспасаемый градъ Киевъ для поклонения святымъ мощамъ. Того ради просимъ высокопочтеннейшихъ одперать командъ и городовыхъ заставъ и в прочихъ местахъ светского чина людемъ кому где. О пропуске выдать повелено по данному прошению того монаха Паисия, кой въ городъ Киевъ, такъ и паки обратно надо иметь такъ тотъ свободно пропускъ и нигде не останавливался. А явиться ему монаху Паисию въ оную Ятинскую пустыню сего 1755 года октября 16 числа неотменно. Августа 10 дня 1755 года" [7, арк. 6]. З означених дат видно, що шлях до Києва, поклоніння святиням та повернення додому мав тривати близько двох місяців. Це залежало значною мірою від територіальної віддаленості населеного пункту, з якого йшов прочанин, а також від пори року.

Варто зауважити, що ми практично не знаходимо письмових матеріалів із відмовами надати дозвіл на здійснення прощі як у випадку із світськими богомольцями, так і з духовенством. Очевидно, це пояснюється тим, що існувало два етапи у цьому процесі. Насамперед відбувалася усна домовленість, під час якої обговорювалася можливість здійснення прощі та її ключові компоненти. У разі позитивного рішення починалося офіційне оформлення документів і надання паспорта прочанину.

Важливість письмового оформлення подорожі проявлялася тоді, коли паломник вирушав у дорогу. Адже на шляху до Києва чи інших святинь Гетьманщини діяли форпости, митниці та карантинні застави. Остерігаючись загрозливих явищ з боку західного пограниччя, Російська імперія подбала про створення системи форпостів і митниць. До головних функцій цих пропускних установ належали: контроль за перевезенням дозволених товарів та сплата мита за них; запобігання поширенню хвороб, які могли бути занесені із-за кордону; затримка підозрілих людей, зокрема – гайдамаків [2, 9-35]. Крім того, імперська адміністрація, з огляду на недавні події, пов'язані із постаттю гетьмана Мазепи, ініціювала створення місцевих застав, які мали перешкоджати лівобережним українцям підтримувати зв'язки із запорожцями та “мазепинцями”. Такі функції, зокрема, покладались на місто Кременчук, де також діяли військові загоны, які ще й мали запобігати втечам людей до Запорізької Січі.

Прикордонні форпости давали окремі посвідки для тих, кого вони пропускали, або робили відповідні відмітки в їхніх документах. Для прикладу: “Билеть. 1761 году июня 11 дня съ польського местечка Умани лекарь былъ Василий съ женою однимъ возомъ. По этаму досмотру доктора чрезъ Васильковский форпостъ въ Киевъ для богомолия пропущены...” [6, арк. 2]. Прочани, у яких не було паспортів, відправляли до місця їхнього проживання, хоча інколи їх змушували сплатити штраф.

На території Гетьманщини діяли пошукові команди, які були уповноважені перевіряти документи і мали на меті контролювати переміщення усіх категорій населення. Дослідник Ю. Волошин, характеризуючи злочинність Гетьманщини у другій половині XVIII ст., зазначає, що на другому місці за кількістю поширення (після крадіжок) був такий злочин, як “безпаспортство” [1, 300]. Маємо також подібні архівні матеріали, які стосуються чернецтва. Так, у 1758 р. у ніжинську полкову канцелярію була відправлена для покарання черниця Ніжинського монастиря Антонія, затримана без паспорта у містечку Глухів [4]. Рішення у справах безпаспортних монахів могли виноситись і гродськими судами, як це було у випадку із монахом Варсонуфієм у 1771 р. [10]. У Києві також діяли міські вартові загоны, які додатково перевіряли наявність документів: “при учрежденныхъ сыскныхъ командахъ караула чтобы беспаспортные и сомнительные люде проходу свободного не имели, уповательно есть наблюдение” [8, арк. 2].

Отже, для безперешкодного проходження шляху до Києва, прочанин повинен був отримати дозвіл від свого державця, старшини чи ігумена, а також оформити паспорт. Наступною перешкодою для паломника могли стати форпости чи застави. Однак не слід забувати про сутність паломництва, значне місце в якому належало фізичному й моральному очищенню прочанина, перш ніж наблизитись до сакральних місць. Просторовий вимір паломництва передбачав подорож у двох територіальних площинах одночасно: горизонтальній (фізичне пересування) та вертикальній (як духовне сходження паломника до сакрального простору, який знаходився у святих місцях). Перешкоди, які одну за іншою мав пройти паломник, ототожнювали прощу із повторенням мученицького шляху Ісуса Христа, дорогою спокути через добровільні страждання. Київський прочанин XVIII ст., окрім випробувань фізичного, економічного, кліматичного, транспортного характеру мусив пройти ще й суспільно-правові. Зрештою, усвідомлення сакральності і значення паломницького шляху набувало особливого емоційного відтінку в момент поклоніння київським святиням.

Примітки

1. Волошин Ю. Кримінальна злочинність у Гетьманщині другої половини XVIII ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т. 1 : Практики, казуси та девіації повсякдення. – К., 2012. – С. 288-325.
2. Тищенко М. Форпости, митниці та карантини на західному пограниччі, у зв'язку з зовнішньою торгівлею України в XVIII ст. // Нариси з історії зовнішньої торгівлі України в XVIII ст. – Біла Церква, 2010. – С. 7-90.
3. ЦДІАК України, ф. 1, оп. 3, спр. 10935.
4. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 1875.
5. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 13134.
6. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 3755.
7. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч., спр. 1988.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 153.
9. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 65.
10. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 796.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізнi поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013